

ÖSTERREICH – LAND DER SOJA-REKORDE

232.000 Tonnen Sojabohnen wurden heuer geerntet, so viel wie noch nie. Soja ist nach Mais, Weizen und Gerste mittlerweile die viertwichtigste Ackerkultur in Österreich.

Im Bio-Bereich liegt Soja sogar auf Platz zwei, mehr als ein Drittel der Ernte hat Bio-Qualität.

Alleine im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der heimischen Soja-Bauern um fast 1.000 erhöht, obwohl der Sojamarkt über Monate hinweg extrem aufgeheizt war. Insbesondere Nutztierhalter haben unter den hohen Preisen gelitten. Nun stehen wir endlich vor einer Beruhigung. Die Sojabohnenproduktion auf dem europäischen Kontinent wird heuer voraussichtlich 9,4 Mio t erreichen, deutlich über 2020. Die Preise haben ihren Höchststand erreicht, die Marktspannungen dürften unterbrochen sein.

DEN GENTECHNIKFREIEN SOJA-MARKT AUF EINEN BLICK

Kurz vor Jahresende lagen die Preise für non-GM Sojabohnen (Mitte November) zwi-

schen 600/620 \$ in Deutschland, 650 \$ in Serbien und 700 \$ in der Ukraine. Die größten Mengenzuwächse erwartet Donau Soja (Stand 1.12.2021) in der Ukraine (+530.000 t) und im europäischen Russland (+163.000 t).

Donau Soja stellt für die landwirtschaftliche Planung nötige Marktinformationen bereit. Monatlich veröffentlicht der gemeinnützige Verein mit Hauptsitz in Wien eine internationale Analyse des europäischen Sojamarcts, den „Donau Soja Market Report“, mit Schwerpunkt auf dem gentechnikfreien Sektor. Aktuelle Preisnotierungen für zertifizierte Sojafuttermittel sind auch über ein Kooperationsprojekt mit dem deutschen Info-Portal Proteinmarkt.de zugänglich.

„BIO“ wächst, besonders viel Potenzial gibt es derzeit für Bio-Hülsenfrüchte, -Gemüse und -Schweine. Im Bio-Ackerbau sind vor allem Sojabohnen gesucht. 2020 ist die Eiweißpflanze nach Weizen zur zweitwichtigsten Bio-Ackerkultur geworden. Rund 40 % werden zu Lebensmitteln verarbeitet: Sojasprossen, Edamame, Knabbersoja, Drinks, Desserts, Tofu aber auch fermentierte Produkte wie Sojasoße, Miso oder Tempeh aus heimischem Soja kommen auf den Markt.

EIWEISSFUTTERMITTEL SIND ZU WERTVOLL, UM SIE ZU VERSCHWENDEN

Steigende Futterkosten erfordern eine effiziente Rationsgestaltung. Futter verursacht beispielsweise in der Geflügelproduktion mehr

Die wichtigsten Fakten der Soja-Rekorde: 12.000 landwirtschaftliche Betriebe, Anstieg der Gesamtanbaufläche, bessere Hektarerträge.

Zum Info-Portal Proteinmarkt:

Entwicklung der europäischen Soja-Produktion 2016-2021

Globale Entwicklung der Düngemittelpreise

als die Hälfte der variablen Kosten – diese zu senken bedeutet enorme ökonomische Vorteile. Donau Soja bietet seit Herbst 2021 einen kostengünstigen Zugang zu Nährstoff-Analysen von Rohstoffen und Futtermitteln auf Basis der Nahinfrarot-Spektroskopie (NIRS).

Bei der thermischen Behandlung von Sojabohnen zeigt sich, dass der alleinige Blick auf die Urease-Aktivität oft nicht ausreicht und dass die Analyse von Trypsin-Inhibitoren-Aktivität (TIA) und der Eiweißlöslichkeit empfohlen wird. Betreiber von Sojapressen und -toastern sowie Selbstmischer können über das neue Angebot wichtige Qualitätsparameter schnell und einfach überprüfen. Dieses Angebot kann auch für Getreideprodukte oder Mais verwendet werden: www.legumehub.eu/de/neuigkeiten/nirs

DER "LEGUME HUB" – DIE EUROPÄISCHE WISSENSPLATTFORM FÜR LEGUMINOSEN

Sojabohnen sind für die Landwirtschaft die perfekte Option, wenn Düngemittel weiterhin so teuer bleiben. Angesichts der aktuellen Situation ist es sehr wahrscheinlich, dass der Anbau von Stickstoff-fixierenden Pflanzen (Soja, Erbse, etc.) in Europa zunehmen wird. Entsprechendes, frei zugängliches Wissen bietet der „Legume Hub“. Auf der Online-Plattform finden sich Artikel, Forschungsberichte oder Videos. Die Themen

umfassen die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau bis zur Nutzung von Leguminosen.

Erklärtes Ziel ist es, die nachhaltige, regionale und lokale Produktion von Leguminosen in Europa zu fördern. www.legumehub.eu

WAS WIRD UNS DIE KOMMENDE SAISON BRINGEN?

Zu den wichtigsten Themen für 2022 gehören die Preise für (stickstoffhaltige) Düngemittel. Für Landwirte wird immer klarer, dass die für Weizen benötigten Düngemittel starken Einfluss auf die Produktionskosten haben. Viele Betriebe haben die Düngung bei der Aussaat reduziert oder ausgelassen, und sie haben die Käufe auf Februar verschoben, in der Hoffnung auf billigere Preise. Bei den Frühjahrskulturen wird Mais aufgrund seines hohen Stickstoffbedarfs der Schwachpunkt sein. Sojabohnen sind die bessere Wahl, wenn Düngemittel so teuer bleiben. Angesichts des derzeitigen Szenarios ist es sehr wahrscheinlich, dass die Sojabohnenanbaufläche in Europa zunehmen und die Maisanbaufläche zurückgehen wird.

Mehr zur Online-Plattform Legume Hub:

DI Leopold Rittler,
DI Georg Spreitzer,
 Donau Soja-Team
 Landwirtschaft,
 Forschung & Innovation,
 Donau Soja Organisation